

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

45	Boshlang'ich sinf "ona tili va o'qish savodxonligi" darslarini yangicha yondashuv asosida tashkil etish usullar Ubaydullyev I.S.,.....	538
46	Yuqori sport natijalari asosi sifatida sportga tanlash va mo'ljallashning zamonaviy tizimi Umarov M.N,Umarov X.X,.....	
47	Egra topshiriqlari bilan ishlashning amaliy ahamiyati Xo'jamqulova N.R,.....	552
48	Сущность деятельности педагога Холиков Д.Р,.....	559
49	Yangi O'zbekistonda paralimpiyaning rivojlanishi Xusanov A.A, Xamidjonov A.U,.....	563
50	Yosh gimnastikachilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish Saidg'aniyev S.O,Muhammadjonova O.M,.....	567
51	Tilshunoslikda frazeologik birliklarning nazariy asoslari Maxamadaliyeva Z.B,.....	572
52	Maktabgacha ta'limva tarbiyada bolalarni erta yoshdan rivojlantirishda o'yin faoliyatining pedagogik imkoniyatlari Abdusamatova N.J,.....	576
53	Maktab astronomiya fanini dasturiy vositalardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari Dadaboyeva F.O,Tojiyeva N,.....	582
54	Olim Abdurashid Munavvarovning o'qituvchilik va tashkilotchilik mahorati Jumanazarova G.Y,.....	586
55	Lazer nuri hosil bo'lish asoslari mavzusini o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati Valiyev S.A,Otaxonova I.B,Zaxidov I.O,.....	590
56	Professional ta'limni takomillashtirishda talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish bosqichlari Ibroximov M.A,.....	595
57	Asar g'oyasini ochib berishda ayiq detalidan foydalanish Hamidova M.O,.....	599
58	Xalq o'yinlarining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi o'rni va ahamiyati Alikulov A.A,.....	605
59	Harakat faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar salomatligiga ta'siri Abdullaev G'R,Xusanova M.I,.....	610
60	Проблема определение уровня воспитанности учащихся: методический и психологический аспект Вайдуллаев А.А,.....	614
61	Фактор билингвизма при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе Солиева М.У,.....	620
62	О некоторых средствах обучения немецкому языку с помощью дистанционного образования Хатамова С.М,.....	624

О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хатамова Саломат Махкамовна

Гулистанский национальный университет

e-mail: khatamova_salomat_mahkamovna@gmail.com

***Аннотация.** Использование средств современных информационных технологий в учебно-педагогическом процессе представляет качественно новый этап в теории и практике педагогики. Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие потребности студентов в образовании, путём использования возможностей информационных технологий, приводит к появлению новых форм обучения немецкому языку. Обучение через сеть Интернет открывает широкие возможности применению современных педагогических методик. На современном этапе развития информационных технологий, педагогические обучающие технологии могут успешно применяться в виртуальном пространстве.*

***Ключевые слова:** дистанционное обучение, иностранный язык, немецкий язык, средство, новые педагогические технологии, информационные технологии, индивидуальный подход.*

***Annotatsiya.** Ta'lim va pedagogik jarayonda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish pedagogika nazariyasi va amaliyotida sifat jihatidan yangi bosqichni ifodalaydi. Ilg'or o'qituvchilarning axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda o'quvchilarning ta'limga bo'lgan ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga intilishi nemis tilini o'qitishning yangi shakllarining paydo bo'lishiga olib keladi. Internet orqali bilim olish zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Axborot texnologiyalari rivojlanishining hozirgi bosqichida pedagogik o'qitish texnologiyalari virtual makonda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** masofaviy ta'lim, chet tili, nemis tili, vositalar, yangi pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, individual yondashuv.*

***Abstract.** The use of modern information technologies in the educational and pedagogical process represents a qualitatively new stage in the theory and practice of pedagogy. The desire of progressive teachers to meet the growing needs of students in education, by using the possibilities of information technology, leads to the emergence of new forms of teaching the German language. Learning via the Internet opens up wide opportunities for the use of modern pedagogical methods. At the present stage of development of information technologies, pedagogical teaching technologies can be successfully applied in the virtual space.*

***Key words:** distance learning, foreign language, German language, means, new pedagogical technologies, information technologies, individual approach.*

Введение

Каждый студент индивидуален, и осваивает новый учебный материал по-разному. Преподавателям немецкого языка приходится находить индивидуальный подход к каждому студенту. С использованием передовых информационных технологий, сети Интернет, средств мультимедиа удовлетворить индивидуальные запросы студентов стало намного проще. Одной из таких форм обучения является дистанционное обучение с использованием компьютерных телекоммуникационных сетей, получившее широкое

распространение в мировой практике.

Терминология

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и студентами [3.135].

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии on-line или off-line.

Проблема исследования

Дистанционное обучение немецкому языку может быть осуществлено с использованием различных видов услуг, предоставляемых сетью, в зависимости от характера решаемой педагогической или методической задачи. Эти виды услуг в настоящее время хорошо известны и предоставляются почти всеми телекоммуникационными сетями. Такими видами услуг являются: электронная почта, телеконференция, электронная доска объявлений т.д. [1.135].

Одним из главных принципов дистанционного обучения немецкому языку является его доступность - каждый желающий может при определенных условиях стать «виртуальным студентом». Если традиционное обучение проходит в классических учебных аудиториях, то базирующееся на компьютерных и телекоммуникационных технологиях обучение может проходить не только в специально оборудованных аудиториях, залах для проведения телеконференций или учебных центрах, но и на рабочем месте, дома или в какой-либо другой среде.

Дистанционное обучение немецкому языку имеет следующие преимущества:

- способствуют повышению мотивации обучения языку;
- являются источником информации, стимулируют самообразование, формируют навыки самостоятельной, сосредоточенной деятельности;
- повышают информативность, интенсивность, результативность обучения;
- способствуют его диверсификации, использованию игрового и скоростного обучения.

Однако здесь возникает еще одна проблема: как оптимально сочетать доступность с высоким качеством обучения? Для совершенствования качества в сравнении с традиционными формами обучения программа дистанционного обучения немецкому языку должна включать следующие принципы:

- Баланс системы «качество - доступность» может быть достигнут при сочетании эффективного финансирования, при котором средства идут на создание образовательного пространства (информационных ресурсов и учебного материала), с оптимальной организацией процесса обучения. Последнее подразумевает разработку специализированного программного обеспечения, обеспечивающего поиск информации в сети, а также создание дополнительных ресурсов - электронных баз данных, библиотек и ссылок на необходимые источники.

- Учебно-методическая работа преподавателей немецкого языка предполагает выход на новый уровень - сотрудничество со специалистами по психологии и информационным технологиям, а также со студентами и пользователями Интернет.

- В виртуальном пространстве особое значение имеет постоянное совершенствование

и обновление ресурсов, поэтому обучение «онлайн» должно быть в некотором смысле универсальным. Это требует использования в обучении активизирующих методов и технологий. В дистанционном обучении большую роль играют виртуальные семинары, конференции и форумы, электронная переписка с преподавателями немецкого языка. Не теряют своей актуальности психолого-педагогические технологии: моделирующие программы, предназначенные для проведения деловых игр в сети, виртуальные психологические тесты и опросы, коллективная работа в сети (например, с использованием телемостов и телеконференций) могут успешно дополнять виртуальное обучение, повышать его качество и интерес к нему.

- Важной проблемой виртуального обучения немецкому языку является критерий оценки знаний. Дистанционное обучение во многом самостоятельный процесс, поэтому в задачи преподавателей немецкого языка входит формирование активного отношения молодежи к обучению. В связи с этим необходимо не только внедрение тестового контроля, но и оценки самостоятельности и активности студента.

- Учебная программа должна быть максимально гибкой - студент должен иметь право выбора наиболее доступной и удобной для него формы обучения. В виртуальном пространстве большую роль играют мотивация и заинтересованность студента, и если обучающие технологии не будут это учитывать, возникает опасность его «потери» - студент в любой момент может перейти к конкуренту или вернуться к традиционным формам обучения [2.70.]

Результаты

Процесс обучения - суть учебно-воспитательного процесса, который характеризуется, в первую очередь тем, что он интерактивен в своей организации, т.е. во взаимодействии преподавателя и студента, а также студентов между собой. Следовательно, когда мы говорим о процессе дистанционного обучения, мы предполагаем наличие в этом процессе преподавателя и студентов, и их общение на немецком языке. В этом принципиальная разница и отличие дистанционного обучения от систем и программ самообразования, с которыми мы имеем дело при работе с автономными курсами на видеокассетах, телевизионными и радио курсами, при работе с компьютерными программами, программами на компакт-дисках.

Дистанционное обучение почти не отличается от услуг репетитора и является более выгодным и удобным обучением:

- студент сам определяет удобный для него темп обучения;
- учит немецкий язык в любое время суток: тогда, когда удобно;
- гарантия, что после окончания дистанционного курса студент сможет говорить на немецком языке;
- рядом всегда будет опытный педагог, которому всегда можно задать любой интересующий вопрос в любое время.

Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями, что и обучение очное (если оно строится по соответствующим образовательным программам), тем же содержанием. Но форма подачи материала, форма взаимодействия преподавателя и студентов, и студентов между собой будут иными. Дидактические принципы организации дистанционного обучения немецкому языку в основе своей также должны быть теми же, но реализуются они специфическими способами, обусловленными спецификой новой формы обучения, возможностями информационной среды, сети Интернет.

Всё же было бы не совсем правильно считать, что компьютер может заменить настоящего преподавателя. Компьютер в данном случае выступает как средство образовательного процесса. Руководить же по-прежнему должен преподаватель. С другой стороны, при дистанционном обучении на основе сети Интернет, возникает возможность осуществлять дифференцируемый подход к обучению, учитывать уровень знаний изучаемого материала и степень достижения промежуточных целей обучения немецкому языку. Также студент может усваивать учебный материал в режиме, который наиболее соответствует уровню его индивидуальной подготовки.

Итак, дистанционное обучение создает широкие возможности применению обучающих и информационных технологий, подразумевает их совместное применение. Вместе с тем, на современном этапе его организация образует целый комплекс нерешенных проблем. Даже самые лучшие и передовые технологии - как информационные, так и педагогические - без адекватной организации учебного процесса могут оказать обратное, порой разрушительное, воздействие, поэтому для качественного и доступного высшего образования недостаточно просто внедрить их в процесс обучения немецкому языку, необходим творческий подход к делу, создание налаженной системы организации учебной работы преподавателей и студентов [6.108].

Изучать дистанционно немецкий язык можно на сайте www.langues.ru, www.icontactonline.ru, www.goethe.de и др. Как известно, нельзя освоить любой иностранный язык без знания грамматических основ этого языка. Если студент не можете самостоятельно освоить грамматику немецкого языка, то сайт предлагает свою дистанционную помощь.

Существует три курса обучения немецкому языку: фонетический, базовый и средний.

Фонетический курс - дистанционный курс немецкого языка, который включает общие правила чтения букв и буквосочетаний, а также объяснение произношения немецких звуков.

Базовый уровень рекомендуется тем, кто раньше учил другой иностранный язык, или учил немецкий, но ничего уже не помнит, или тому, кому просто сложно даются иностранные языки. Необходимы знания по фонетике немецкого языка.

Средний уровень предлагает для изучающих ранее немецкий язык, кто уже владеет азами немецкого языка на начальном уровне и хочет усовершенствовать свои знания. Желающие начать обучение со среднего уровня, должны обладать некоторыми грамматическими знаниями: прошедшее время - перфект; модальные глаголы *können*, *sollen*, *lassen* и др.

В каждом уроке каждого курса можно найти:

- грамматический материал;
- разговорные выражения и новые слова для заучивания;
- аудио-файлы;
- задания. При этом задания будут таковы, что, получив новый урок, автоматически повторяете старые, уже пройденные обучающимися.

Каждое выполненное задание, проверяется преподавателем, прикрепленным к студенту с начала регистрации, с объяснениями и исправлениями. После окончания курса, выдается свидетельство, подтверждающее уровень знаний.

Дистанционные курсы немецкого языка - очень удобный способ изучения языка.

Помимо того, что обучение проходит в комфортной для обучающихся обстановке и в удобное время, его обучают опытные преподаватели, как носители языка, так и русскоязычные педагоги. Специально разрабатывается программа в зависимости от уровня и предпочтений. Изучение немецкого языка в «он-лайн» обладает массой преимуществ: экономия времени и средств, большое количество материалов для изучения, в том числе аудио и видео материалы, внимание преподавателя, который объяснит непонятный материал столько раз, сколько потребуется.

Изучение немецкого языка по «скайпу» (skype - программа, позволяющая общаться через сеть Интернет со своими коллегами, друзьями, родственниками по всему миру) - современная методика обучения немецкому языку. На немецком языке в настоящее время разговаривают более 120 миллионов европейцев. Поэтому человек, освоивший этот язык, может общаться с жителями Германии, Лихтенштейна, Австрии, Швеции, Люксембурга и даже восточной Франции, восточной Бельгии и северной Италии. В Европе немецкий язык является одним из наиболее популярных языков. Использование современных средств мультимедиа делают дистанционное обучение более наглядным и понятным. Технология мультимедиа позволяет использовать текст, изображения, графики, аудио и видео, а также анимацию в интерактивном режиме. Современная методика дистанционного обучения немецкому языку позволяет добиться высоких результатов за короткий срок.

Изучение немецкого по «скайпу» с репетитором - современный и очень удобный формат дистанционного изучения языка, который обладает неоспоримыми преимуществами перед традиционными методами обучения, ведь обучаясь через «скайп» с преподавателями немецкого языка, обучающийся получает индивидуальный курс разговорного немецкого языка и профессиональный подход преподавателя, повышающий общий уровень знаний. Программа позволяет:

1. Вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщениями с преподавателем немецкого языка.
2. Если есть микрофон и наушники, обучающийся может дозвониться до преподавателя и общаться на немецком языке.
3. Если есть веб-камера, микрофон и наушники, то обучающийся может видеть и слышать преподавателя, а значит, можете проводить занятия и вести беседы на интересующие темы.

Данная программа дистанционного обучения позволяет студентам эффективно использовать разговорную речь, что является немало важным в изучении немецкого языка.

Огромной проблемой в дистанционном обучении является не передача студентам информации через сеть Интернет, а разработка высокопрофессиональных электронных методических пособий по изучению языка, которые бы позволили студентам самостоятельно обучаться и совершенствоваться.

Эффективность дистанционного обучения зависит от:

- эффективности взаимодействия преподавателя и студентов;
- используемых при этом педагогических технологий;
- используемых методических материалов и способов их доставки;
- эффективности обратной связи;
- эффективности выхода в международные информационные сети.

Заключение

При разработке электронных пособий для дистанционного обучения немецкому

языку необходимо акцентировать внимание, как на их содержание, так и на интерактивные методы, позволяющие студентам творчески обучаться самостоятельно. Создавая основу для дистанционного обучения и использования систем дистанционного обучения немецкому языку, высшие учебные заведения способны значительно улучшить успеваемость студентов сегодня и в будущем.

Список литературы

1. Агапонов С.В. и др. Средства дистанционного обучения / методика, технология, инструментарий. – СПб.: БХВ, 2003. – 135 с.
2. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – С. 63-77.
3. Гарунов М.Г., Семушина Л.Г., Фокин Ю.Г., Чернышев А.П. Этюды дидактики высшей школы. – М.: НИИ ВО, 1994. – 135 с.
4. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. – СПб.: Союз, 2001. – 41 с.
5. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка. Статья. Иностранные языки в школе. № 3, 2001. – 79 с.
6. Якушев С.В. Новые информационные технологии в образовании. – Мурманск, 2008. – 108 с.
7. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. №2, 2000. – 82 с.
8. Salzgeber D. Lernen an Stationen // <http://www.semrs.aa.bw.schule.de>